

Studiul unor piese metalice hallstattiene din componența depozitului de la Jijia (jud. Botoșani)

Vasile DIACONU, Otilia MIRCEA, Alexandru GAFINCU
Complexul Muzeal Național Neamț
Viorica VASILACHE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Iași, România

În cadrul proiectului de cercetare „Depozite din epoca bronzului din colecțiile Complexului Muzeal Național Neamț. Abordări pluridisciplinare” sunt efectuate studii non-invasive pe obiecte metalice preistorice din patrimoniul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț și al Muzeului de Istorie Roman, implicând metode precum microscopia optică (OM) și microscopia electronică de scanare cuplată cu dispersia de raze X (SEM-EDX).

În cazul de față vor fi aduse în discuție rezultatele analizelor metalografice efectuate pe patru din cele cinci obiecte care alcătuiesc depozitul hallstattian de la Jijia, din județul Botoșani. Una dintre piese a fost restaurată cu mult timp în urmă, motiv pentru care nu s-au mai putut face observații privind patina, factorii de coroziune sau urmele de utilizare.

Depozitul a fost descoperit în anul 1968, în marginea localității Șătrăreni, actualmente Jijia (com. Albești, jud. Botoșani), dar ulterior a ajuns în colecțiile Complexului Muzeal Național Neamț. Deși mențiuni despre piesele componente apar în mai multe lucrări de specialitate, nu a existat un studiu dedicat întregului ansamblu, motiv pentru care demersul nostru se înscrie tocmai pe direcția valorificării cât mai detaliate a acestuia.

Deși nu este o acumulare foarte consistentă, depozitul aflat în discuție poate fi considerat ca fiind unul mixt, alcătuit din unelte și arme. Un amănunt extrem de important este acela că obiectele sunt fragmentare sau au mici porțiuni lipsă, fapt care indică o selecție intenționată a lor.

Au fost supuse analizelor trei celturi și un fragment de spadă, care, prin trăsăturile lor tipologice, sunt încadrate în Ha A. Investigațiile de microscopie au stabilit procedeele compatibile de restaurare și conservare, dar au relevat și detalii privind tehnologiile de confecționare, posibile urme de utilizare și factorii care au influențat condițiile post-depoziționale.